

➤ Preprints

¿Qué es un 'preprint'?

Un preprint es un **manuscrito científico** depositado por los autores en un **servidor público**

¿Por qué debería interesarme?

Establecen prioridad

Al depositar un preprint, los investigadores pueden divulgar sus descubrimientos inmediatamente y sin barreras de acceso.¹

Atraen más citas

Los artículos de revista tienen el 36% más de citas si tienen un preprint previo asociado.²

Reciben comentarios

Permiten mejorar el manuscrito al recibir comentarios sobre el trabajo antes de su publicación en una revista.³

Evidencia de productividad

Un preprint proporciona evidencia pública del trabajo científico a las agencias de financiación y a los comités de evaluación y contratación.⁴

Infografía creada por las ASAPbio Fellows:

Ana Dorrego-Rivas (@adorrego_r), Carrie Iwema
y Mafalda Pimentel (@Maf_Pimentel)

➤ ASAPbio

Para más información, visite [ASAPbio.org](https://www.asapbio.org)

Referencias:

1. Vale and Hyman. *eLife* 2016;5:e16931 doi: 10.7554/eLife.16931
2. Fu and Hughey. *eLife* 2019;8:e52646 doi: 10.7554/eLife.52646

3. Sever *et al.* bioRxiv 833400; doi: <https://doi.org/10.1101/833400>
4. [asapbio.org/funder-policies](https://www.asapbio.org/funder-policies)

CC BY 4.0

Los preprints aumentan la visibilidad de su trabajo científico!

7 millones
de visitas de resúmenes

En febrero de 2020, el servidor de preprints bioRxiv alcanzó 7 millones de visitas al mes.¹

3 millones
de descargas cada mes

En marzo de 2020, bioRxiv alcanzó 3 millones de descargas de preprints por mes.¹

30,000
tweets cada mes

Cada mes, 30,000 tweets mencionan y comentan los últimos preprints.²

40% más
tweets
para los preprints
de bioRxiv

Depositar un preprint incrementa la visibilidad del trabajo en Twitter y su alcance entre los lectores.³

37%
reciben comentarios

37% de los autores de preprints en bioRxiv reciben comentarios por email.²

36% de
aumento
en citas

Los artículos de revista tienen el 36% más de citas si tienen un preprint previo asociado.⁴

Infografía creada por las ASAPbio Fellows:
Ana Dorrego-Rivas (@adorrego_r), Carrie Iwema
y Mafalda Pimentel (@Maf_Pimentel)

ASAPbio

Para más información, visite ASAPbio.org

Referencias:

1. bioRxiv API: <https://api.biorxiv.org/reports/usage>
2. Sever et al. bioRxiv 833400; doi: <https://doi.org/10.1101/833400>

3. Fraser et al. *Quantitative Science Studies*, 1(2), 618–638
https://doi.org/10.1162/qss_a_00043
4. Fu and Hughey. *eLife* 2019;8:e52646 doi: 10.7554/eLife.52646

CC BY 4.0

Aumente el alcance de su trabajo científico

Únase a la creciente comunidad de preprints

125,000

preprints de ciencia y medicina en el 2020.¹

7 millones

de visitas de resúmenes cada mes.²

3 millones

de descargas cada mes.²

30,000

tweets cada mes.³

37%

de los autores reciben comentarios por email.³

36%

de aumento en citas.⁴

205

posibilidades de transferencia desde bioRxiv a revistas.⁵

13

agencias de financiación con políticas que exigen o recomiendan preprints.⁶

Infografía creada por las ASAPbio Fellows:
Ana Dorrego-Rivas (@adorrego_r), Carrie Iwema
y Mafalda Pimentel (@Maf_Pimentel)

ASAPbio

Para más información, visite [ASAPbio.org](https://asapbio.org)

Referencias:

1. Europe PMC <https://europepmc.org/>
2. bioRxiv Reports <https://api.biorxiv.org/reports/>
3. Richard Sever *et al.* (2019) bioRxiv: the preprint server for biology. bioRxiv. doi: 10.1101/833400
4. Darwin Y Fu *et al.* (2019) Releasing a preprint is associated with more attention and citations for the peer-reviewed article. *eLife*. doi: 10.7554/eLife.52646
5. <https://www.biorxiv.org/about-biorxiv>
6. <https://asapbio.org/funder-policies>

Los beneficios de incluir preprints en Journal Clubs (clubs de publicaciones)

Ayuda a los autores a fortalecer su trabajo

Los comentarios son útiles para que los autores puedan mejorar su trabajo antes de que sea publicado.

Discute la ciencia que está pasando

Centra la discusión en la investigación que se está desarrollando en este momento.

Aumenta tu visibilidad y la de tu grupo

Comparte las revisiones de forma pública para que tus evaluaciones ganen visibilidad, comparte tus comentarios con los autores para abrir la puerta a futuras colaboraciones.

No hay restricciones sobre los artículos a incluir

Los preprints son gratuitos y están disponibles para todo el mundo.

Céntrate en la ciencia

Deja atrás el factor de impacto y céntrate en el manuscrito y en el desarrollo de habilidades fundamentales.

Infografía creada por las ASAPbio Fellows:

Christine Cucinotta (@chrstn_e), Sandra Franco-Iborra (@sandrafranib),
Thabiso Motaung (@Thabiso39019591), Fabio Palmieri (@Palmieri_F_),
Pablo Ranea-Robles (@pranea)

Verificación de datos sobre los preprints

Protección contra 'scooping'

Los preprints permiten establecer prioridad sobre el descubrimiento. El 99,3% de los autores de preprints indicaron no haber tenido problemas respecto a 'scooping'.¹

Los preprints son compatibles con revistas

Más de 1,200 revistas operan políticas editoriales que permiten la deposición de preprints.²

Los preprints son de alta calidad

Al de dos años de aparecer en bioRxiv, dos tercios de los preprints han sido publicados en una revista.³

La calidad de informe en los preprints es de un rango similar a los de artículos que han pasado la revisión por pares.⁴

Un camino más sencillo para publicar

Muchas revistas permiten la transferencia de manuscritos desde los servidores de preprints.¹ Algunas revistas tienen editores que exploran los últimos preprints e invitan el envío a sus revistas.

Infografía creada por las ASAPbio Fellows:

Ana Dorrego-Rivas (@adorrego_r), Carrie Iwema y Mafalda Pimentel (@Maf_Pimentel)

 ASAPbio

Para más información, visite ASAPbio.org

Referencias:

1. Sever *et al.* bioRxiv 833400; doi: <https://doi.org/10.1101/833400>
2. Sherpa Romeo: <https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/>
3. Abdill and Blehman. *eLife* 2019;8:e45133 doi: 10.7554/eLife.45133

4. Carneiro, C.F.D. *et al.* Comparing quality of reporting between preprints and peer-reviewed articles in the biomedical literature. *Res Integr Peer Rev* 5, 16 (2020). <https://doi.org/10.1186/s41073-020-00101-3>

CC BY 4.0

Las cifras de los preprints en biología

Un nuevo preprint cada 4 minutos

En 2020 se depositaron 125,000 preprints de biomedicina.¹

240% de crecimiento en 2020

Los preprints representaron el 8% de la literatura en Pubmed comparado al 3.2% en 2019.¹

Más de 40 servidores de preprint

Amplia gama de servidores de preprint disponibles para biología, biomedicina y la investigación clínica.²

Más de 100,000 citas

Los preprints de biomedicina recibieron 106,040 citas en el 2020.³

Infografía creada por las ASAPbio Fellows:

Ana Dorrego-Rivas (@adorrego_r), Carrie Iwema y Mafalda Pimentel (@Maf_Pimentel)

 ASAPbio

Para más información, visite ASAPbio.org

Referencias:

1. EuropePMC <https://europepmc.org/>
2. <https://asapbio.org/preprint-servers>

3. Dimensions database <https://app.dimensions.ai/discover/publication>

CC BY 4.0

➤ Preprints en biología vegetal

“Hay muchas razones por las que ahora depositamos trabajos primero en bioRxiv, pero una particularmente importante es que los artículos en bioRxiv constituyen una adición significativa e inmediata en los currículos de los investigadores que están empezando su carrera académica”.

Detlef Weigel, Instituto Max Planck

240 preprints en biología vegetal

En 2020 se depositaron 240 preprints en biología vegetal cada mes.¹

Más de 20 servidores de preprint

AgriRxiv, bioRxiv, OSF preprints y más servidores disponibles para trabajos en biología vegetal.²

Más citas

Los artículos de revista tienen el 36% más de citas si tienen un preprint previo asociado.³

Protección contra 'scooping'

El 99,3% de los autores de preprints en bioRxiv indicaron no haber tenido problemas estableciendo su prioridad sobre el trabajo.⁴

Los preprints son compatibles con revistas

La mayoría de revistas permiten la deposición de preprints: *Nature Plants* y las revistas de *Nature Research*, *Plant Direct*, *Plant Physiology* y todas las revistas de la sociedad ASPB, *The Plant Journal* y muchas más incluyendo PLOS o EMBO (hay más información disponible sobre políticas editoriales en SHERPA/RoMEO).⁵

Algunas revistas también permiten la transferencia de manuscritos desde bioRxiv.

➤ ASAPbio

Únase a la comunidad de ASAPbio para obtener más información sobre los preprints y cómo pueden ayudar a su trabajo científico

[ASAPbio.org/asapbio-community](https://asapbio.org/asapbio-community)

Referencias:

1. Dimensions database <https://app.dimensions.ai/>
2. <https://asapbio.org/preprint-servers>
3. Fu and Hughey. *eLife* 2019;8:e52646 doi: 10.7554/eLife.52646

4. Sever et al. bioRxiv 833400; doi: <https://doi.org/10.1101/833400>
5. SHERPA/RoMEO: sherpa.ac.uk/romeo/search.php

➤ Cómo apoyar el uso de preprints

¿Tienes 5 minutos?

- Tuitea el último preprint que leíste, retuitea el mensaje de un colega sobre su preprint
- Configura **una alerta de correo electrónico** para el contenido de un servidor de preprints
- Regístrate para recibir un **boletín** que incluye preprints publicados recientemente y mencionados en Twitter
- Elige una **pegatina** o comparte una **infografía de ASAPbio**

¿Tienes 30 minutos?

- Lee un preprint
- Escribe un hilo de Twitter para comentar los resultados presentados en un preprint
- Organiza una discusión en tu próxima reunión de laboratorio sobre las ventajas y desventajas de depositar preprints

¿Tienes 2 horas?

- Revisa un preprint y publica tu revisión públicamente
- Participa en un podcast, por ejemplo **Preprints in Motion**
- Escribe un blog sobre tu interés en los preprints o sobre el último preprint que leíste
- Invita al autor de un preprint a presentar en tu journal club o en tu institución

¿Quieres saber más?

- Visita la página web de ASAPbio asapbio.org para información acerca de próximos eventos sobre preprints o regístrate para recibir el boletín de ASAPbio: asapbio.org/newsletter

- Visita la página de información sobre preprints de ASAPbio para acceder a recursos, infografías y la página de preguntas frecuentes sobre preprints: asapbio.org/preprint-info

Participa

- Únete a la comunidad ASAPbio en tinyurl.com/ASAPbio
- Únete a los preprint journal clubs en streaming de **PREreview**
- Únete a **preLights**, una comunidad de investigadores jóvenes que escriben artículos destacando preprints que les han interesado

Infografía creada por ASAPbio Fellows: Umar Ahmad, Christine Ferguson and Sumeet Pal Singh

Traducción: Iratxe Puebla, Sandra Franco Iborra

Publica tu preprint en 5 pasos

1. Obtén el acuerdo de los coautores

¿Alguna pregunta? Consulta los recursos acerca de preprints disponibles en asapbio.org/preprint-info.

2. Elige un servidor de preprints

Puedes encontrar un directorio de servidores de preprint en asapbio.org/preprint-servers. Considera dónde publicar según el tipo de trabajo (investigación primaria, artículo de revisión narrativa), disciplina académica y la visibilidad e indexación del servidor.

3. Consulta las políticas de las revistas

La gran mayoría de las revistas de biología aceptan preprints. **Wikipedia** provee información sobre las políticas acerca de preprints de muchas editoriales.

4. Elige una licencia

Consulta [las preguntas frecuentes sobre licencias de ASAPbio](#) para obtener información sobre derechos de autor y opciones de licencias para preprints.

5. Prepara el manuscrito

Prepara el manuscrito según las pautas del servidor de preprints, teniendo tanto cuidado como para el envío a una revista. Deposita cualquier código/datos/reactivos que quieres compartir en los repositorios apropiados.

¡Publica el preprint!

Compártelo a través de las redes sociales o correo electrónico

El proceso de publicación

Artículo de revista revisado por pares

Preprint

Prueba de productividad

Muchas agencias de financiación aceptan los preprints en solicitudes de subvención. Los preprints reciben un DOI** y se pueden citar.

Amplia visibilidad

Los preprints están disponibles a través de herramientas de búsqueda como Google Scholar o Europe PMC.

Compatible con las revistas

La mayoría de las revistas en biología aceptan preprints.

Protección contra 'scooping'

Muchas revistas operan políticas de protección contra el 'scooping' que se aplican desde la fecha de la publicación del preprint.

 ASAPbio

Para más información, visite ASAPbio.org

* Podría estar detrás de un muro de pago

** arXiv usa su propio sistema de identificadores persistentes para preprints

Infografía creada por ASAPbio Fellows: Umar Ahmad, Christine Ferguson and Sumeet Pal Singh

Traducción: Iratxe Puebla, Sandra Franco Iborra